

RAQAMLI MUHITDA MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI MODERNIZATSIYALASH: PEDAGOGIK MUAMMOLAR VA AMALIY YECHIMLAR

Akramova Shaxnoza Abrorovna

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti,

Harbiy-vatanparvarlik, ma’naviy-ma’rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash kafedrası boshlig‘i, pedagogika fanlari doktori, professor, podpolkovnik

Annotatsiya. Maqolada raqamli muhitda milliy tarbiya g‘oyalarini yangicha pedagogik talqinda qo‘llash muammolari va ularni amaliy hal etish mexanizmlari tahlil qilindi. O‘zbekistonning yoshlar tarkibi, internet qamrovi va global raqamli axborot makonidagi tendensiyalar asosida muammolar tasnifi ishlab chiqildi. Raqamli kontent sifati, media va axborot savodxonligi, algoritmik ta’sir, til, madaniy moslik, pedagoglarning tayyorgarligi hamda monitoring masalalari bo‘yicha aniq takliflar berildi.

Kalit so‘zlar: milliy tarbiya, raqamli muhit, media savodxonlik, axborot xavfsizligi, pedagogik modernizatsiya, tarbiyaviy kontent, yoshlar siyosati.

Аннотация. В статье проанализированы педагогические проблемы внедрения идей национального воспитания в цифровую среду и предложены практические механизмы их решения. На основе данных о молодежной структуре населения Узбекистана, уровне интернет-охвата и глобальных цифровых тенденциях разработана классификация проблем. Даны прикладные рекомендации по качеству цифрового контента, медиа- и информационной грамотности, алгоритмическому воздействию, языково-культурной адаптации, подготовке педагогов и мониторингу результатов.

Ключевые слова: национальное воспитание, цифровая среда, медиаграмотность, информационная безопасность, педагогическая модернизация, воспитательный контент, молодежная политика.

Abstract. The article examines pedagogical problems of modernizing national upbringing ideas in the digital environment and proposes practical solutions. Based on Uzbekistan’s youth demographics, internet penetration, and current global digital trends, the study develops a classification of key risks and opportunities. Applied recommendations are offered for digital content quality, media and information literacy, algorithmic influence, language-cultural adaptation, teacher preparedness, and monitoring of educational outcomes.

Keywords: national upbringing, digital environment, media literacy, information safety, pedagogical modernization, educational content, youth policy.

Kirish

Raqamli transformatsiya sharoitida tarbiya masalasi faqat texnologik emas, balki qadriyatlar, identifikatsiya va ijtimoiy barqarorlik bilan bog‘liq strategik masalaga aylandi. Bugun yoshlar ma’naviy-me’yoriy qarashlarining muhim qismi oila va maktab bilan bir qatorda platformalar, messenjerlar, qisqa video xizmatlari va tavsiya algoritmlari orqali shakllanmoqda. Shu bois milliy tarbiya g‘oyalarini an’anaviy shaklda takrorlash yetarli emas; ularni yosh auditoriya ehtiyoji, raqamli

kommunikatsiya logikasi va pedagogik natijadorlik talablari bilan moslashtirish zarur.

Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevral kuni yoshlar bilan muloqotida ilgari surilgan g‘oyalar maqola mavzusining amaliy ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Mazkur uchrashuvda yoshlar mamlakatning juda katta iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy kuchi ekani, barcha darajadagi rahbarlar birorta yigit-qizni e‘tiborsiz qoldirmasdan, ularni til va kasb-hunarga o‘rgatish, sportga jalb etish, g‘oya, loyiha va startaplarini qo‘llab-quvvatlash, ishli va daromadli qilish bo‘yicha faol ishlashi zarurligi alohida ta’kidlandi. Bu yondashuv milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli muhitda modernizatsiyalashda faqat ma’naviy targ‘ibot emas, balki yoshning real hayotiy ehtiyoji, tashabbusi va raqamli faolligini hisobga olgan integrallashgan pedagogik modelni shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi. (Prezident matbuot xizmati, 2026).

Abdulla Avloniy ta’kidlaganidek, “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot...” degan fikr bugun yanada dolzarblashdi: tarbiya masalasining “muhiti” o‘zgardi, demak uni tashkil etish metodlari ham yangilanishi kerak. O‘zbekistonda 2025-yil boshida 14-30 yoshdagi yoshlar soni 9,63 million nafarga yetdi va bu jami aholining 25,7 foizini tashkil etdi; 2026-yil 1-yanvar holatiga doimiy aholi soni 38,24 million nafardan oshdi. 2025-yil yanvar-avgustida internetdan foydalanuvchilar ulushi 94,2 foizga yetgani yoshlar tarbiyasining asosiy kommunikativ muhiti tobora raqamli maydonga ko‘chayotganini ko‘rsatadi [1; 2; 3].

Shu bilan birga, raqamli maydon imkoniyat bilan birga xavf ham olib kiradi. UNESCOning 2024-yilgi global so‘roviga ko‘ra, raqamli kontent yaratuvchilarning 62 foizi axborotni muntazam va qat’iy fakt-cheking qilmaydi, 42 foizi esa manba ishonchliligini layk va ulashish ko‘rsatkichlari orqali baholaydi; 73 foizi esa bunday ko‘nikmaga o‘qitilishni istaydi [4]. Demak, milliy tarbiya kontentini yaratish va iste’mol qilishda ham media savodxonlik, axborot gigiyenasi va pedagogik dizayn masalalari markaziy o‘ringa chiqadi.

Tadqiqot metodlari

Maqola qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida tayyorlandi. Tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlar, milliy statistika ma’lumotlari, UNESCO, UNICEF, ITU hamda DataReportal kabi manbalarning ochiq ma’lumotlari kontent-tahlil qilindi. Muammolar tasnifi uchun quyidagi mezonlar olindi: qadriyat uzatilishining sifati, axborot xavfsizligi, yosh va psixologik moslik, pedagogik boshqaruv, til-madaniy representatsiya va natijadorlik monitoringi.

1-jadval. Raqamli muhitda milliy tarbiya modernizatsiyasini dolzarblashtiruvchi ayrim ko‘rsatkichlar

T/r	Ko‘rsatkich	Qiymat	Pedagogik xulosa
1	O‘zbekistonda 14-30 yoshdagi yoshlar ulushi (01.01.2025)	9,63 mln; 25,7%	Tarbiya siyosati yoshlar kommunikatsiya uslubi va platformalariga mos bo‘lishi kerak.
2	Aholining internetdan foydalanish darajasi (2025 yanvar-avgust)	94,2%	Tarbiyaviy ta’sirning asosiy maydoni oflayn bilan cheklanmaydi; raqamli pedagogika majburiy komponentga aylanadi.
3	Raqamli kontent yaratuvchilarning fakt-chekingni muntazam qo‘llamaslik darajasi (UNESCO, 2024)	62%	Qadriyatlarga oid kontentni tekshirilgan manbalar va ekspertiza asosida ishlab chiqish zarur.
4	Manba ishonchliligini layk/ulashish bilan baholovchi kontent yaratuvchilar (UNESCO, 2024)	42%	Yoshlar orasida algoritmik mashhurlikni haqiqat mezonini deb qabul qilish xavfi kuchli.
5	Internetdan foydalanuvchi dunyo aholisi (ITU, 2025)	74%	Raqamli tarbiya masalasi global tendensiya bo‘lib, mahalliy yechimlar xalqaro standartlar bilan uyg‘un bo‘lishi zarur.

Tahlil asosida muammolarni besh guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruh – mazmuniy muammolar: milliy tarbiya g‘oyalari ko‘pincha raqamli formatga moslashtirilmay, nasihatboz yoki eskicha uslubda beriladi. Ikkinchi guruh – psixologik-pedagogik muammolar: qisqa video madaniyati, diqqatning fragmentatsiyasi va tez iste’mol logikasi chuqur ma’naviy mazmuni o‘zlashtirishni qiyinlashtiradi. Uchinchi guruh – axborot xavfsizligi muammolari: manipulyativ narrativlar, soxta iqtiboslar, stereotiplar va agressiv submadaniy kontent yosh ongiga tez kirib boradi. To‘rtinchi guruh – tashkiliy muammolar: pedagoglar va tarbiyachilarda raqamli kontent yaratish hamda analitika yuritish ko‘nikmalari bir

xil darajada emas. Beshinchi guruh – baholash muammolari: tarbiyaviy kontentning real ta’siri ko‘pincha ko‘rishlar soni bilan o‘lchanadi, qadriyatlarning ichki qabul qilinishi esa e’tibordan chetda qoladi.

2-jadval. Muammo tasnifi va modernizatsiya yo‘nalishlari

Muammo turi	Asosiy belgi	Xavf	Modernizatsiya yo‘li
Mazmuniy	Matn uzun, monologik, platformaga mos emas	Qiziqish pasayadi	Mikrokontent + to‘liq modul + refleksiya savollari
Media-savodxonlik	Manba tekshiruvi sust	Soxta qadriyatlar legitimlashadi	Fact-check bloklari va manba pasporti
Til-madaniy	Kontent tili yoshga yaqin emas	Milliy g‘oya begonalashadi	O‘zbek tilida zamonaviy, estetik, qisqa formatlar
Kadrlar	Pedagog dizayn ko‘nikmasi past	Sifatli kontent yetishmaydi	Malaka oshirish + shablon banki + mentorlik
Monitoring	Faqat ko‘rish/layk hisoblanadi	Ta’sir noto‘g‘ri baholanadi	Xulq, ishtirok, refleksiya va ota-ona fikri indikatorlari

Milliy tarbiya g‘oyalari raqamli davrda uch funksiyani bajaradi. Birinchisi – identifikatsion funksiya: yosh avlodning til, tarixiy xotira, madaniy me’yor va fuqarolik mas’uliyati bilan bog‘liqligini mustahkamlaydi. Ikkinchisi – himoya funksiyasi: destruktiv axborot, ekstremal submadaniyatlar, kiberzo‘ravonlik va ma’naviy relativizmga qarshi ichki immunitetni shakllantiradi. Uchinchi funksiyasi – rivojlantiruvchi: milliy qadriyatlarni innovatsiya, mehnatsevarlik, jamoaviylik, mas’uliyat va raqamli etika bilan bog‘lab, zamonaviy fuqaro kompetensiyalarini kuchaytiradi. Shu nuqtai nazardan milliy tarbiya “o‘tmishga yopishib olish” emas, balki milliy ma’no va zamonaviy vositalarni birlashtiruvchi rivojlanish modeli sifatida talqin qilinishi kerak.

Amaliy yechimlar va takliflar

1) “Kontent ekotizimi” modeli. Har bir tarbiyaviy g‘oya uch qatlamda ishlab chiqilishi lozim: 30-60 soniyalik jalb qiluvchi qisqa format; 3-5 daqiqalik tushuntiruvchi video/podkast; dars yoki murabbiylik uchun reflektiv topshiriqlar paketi. Bitta g‘oyaning turli formatda berilishi o‘quvchi diqqatini ushlab va mazmunni chuqurlashtirish imkonini beradi.

2) “Manba pasporti” joriy etilishi. Har bir raqamli tarbiyaviy materialda qisqa manba bloki bo‘lishi, unda g‘oya qaysi asar, tarixiy manba, qonun, mutafakkir yoki ilmiy tadqiqotga tayangani ko‘rsatilishi kerak. Bu yondashuv yoshlarni iqtibos madaniyati va tekshirish odatiga o‘rgatadi.

3) Pedagoglar uchun ikki bosqichli tayyorlov. Birinchi bosqich – media va axborot savodxonligi, platforma etikasi, kiberxavfsizlik; ikkinchi bosqich – ssenariy yozish, vizual dizayn, qisqa video va podkast yaratish, analitika o‘qish. Malaka oshirish kurslari nazariy emas, ishlab chiqilgan tayyor mahsulot bilan yakunlanishi kerak.

4) Yoshga mos dizayn. Boshlang‘ich, o‘rta va katta yosh guruhlari uchun kontent bir xil bo‘lmasligi zarur. Kichik yoshda obraz, hikoya va qahramonlar; o‘smirlikda dilemma, muhokama va rol modeli; talaba-yoshlarda esa keys, debat va jamoat loyihasi samaraliroq ishlaydi.

5) Milliy tarbiya va raqamli etika integratsiyasi. Kontent faqat “odob” yoki “vatanparvarlik”ni targ‘ib qilmay, balki izoh yozish madaniyati, onlayn muloqot mas‘uliyati, mualliflik huquqi, shaxsiy ma‘lumotni himoya qilish kabi zamonaviy raqamli axloq me‘yorlarini ham qamrab olishi lozim.

6) Natijadorlikning yangi indikatorlari. Samaradorlikni faqat ko‘rishlar soni bilan emas, balki kontentni muhokama qilish darajasi, refleksiya sifati, ijobiy xulqiy amaliyotlar, ota-ona va pedagog kuzatuvi, hamda takroriy ishtirok ko‘rsatkichlari orqali baholash kerak.

7) Institutsional hamkorlik. Maktab, OTM, mahalla, ota-ona, psixolog, blogger, IT-mutaxassis va tarixchi-madaniyatshunoslar hamkorligida ekspert kengashlari shakllantirilsa, milliy tarbiya kontentining mazmuni ham, formati ham kuchayadi. UNICEF tavsiya qilayotgan tizimli yondashuv aynan shunday ko‘p subyekтли hamkorlikni talab qiladi [5].

Xulosa

Demak, raqamli muhitda milliy tarbiya g‘oyalarini modernizatsiyalashning markaziy vazifasi – qadriyatni raqamli ko‘rinishga “ko‘chirish” emas, balki uni raqamli pedagogik tizimga aylantirishdir. Buning uchun mazmun, platforma, til, vizual yechim, xavfsizlik va monitoring bir butun loyihalashtirilishi zarur. O‘zbekiston sharoitida yoshlar ulushining yuqoriligi, internet qamrovining

kengayishi va global axborot oqimining kuchayishi bunday modernizatsiyani kechiktirib bo‘lmaydigan vazifaga aylantiradi. Eng samarali model – milliy ma’no, zamonaviy format va o‘lchanadigan pedagogik natijani uyg‘unlashtirgan modeldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-637, 23.09.2020.
2. 10. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-406, 14.09.2016.
3. 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni, PF-158, 11.09.2023.
4. 12. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekistonda yoshlar soni qancha? 04.08.2025.
6. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston aholisining 94,2 foizi internetdan foydalanadi. 29.09.2025.
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston aholisi 38,2 mlndan oshdi. 28.01.2026.
8. UNESCO. Behind the screens: insights from digital content creators; understanding their intentions, practices and challenges. 2024; shuningdek UNESCO rasmiy xabari, 26.11.2024.
9. ITU. Facts and Figures 2025: Global number of Internet users increases, but disparities deepen key digital divides. 17.11.2025.
10. UNICEF Uzbekistan. Protecting children from online abuse. 08.02.2022.
11. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education - a tool on whose terms? Paris, 2023.